

Journal of Caribbean Ornithology

RESEARCH NOTE

Vol. 36:81–83. 2023

Primer Registro del Gorrión de Garganta Blanca (*Zonotrichia albicollis*) para Cuba

Yaroddys Rodríguez Castaneda Nils Navarro Pacheco

Photo: Yaroddys Rodríguez Castaneda

Primer Registro del Gorrión de Garganta Blanca (*Zonotrichia albicollis*) para Cuba

Yaroddys Rodríguez Castaneda¹ y Nils Navarro Pacheco^{*2}

Associate Editor: Virginia Sanz D'Angelo

Cover Page: *Zonotrichia albicollis* en Cerca de Peonía, Ciego de Ávila, Cuba el 4 de enero de 2021. Fotografía del Yaroddys Rodríguez Castaneda (Biblioteca Macaulay ML474379041).

Published: 14 September 2023

¹Calle H. Castillo # 501 esq. Eladia, Ciego de Ávila, Cuba 65100

correo electrónico: yarotomeguin@gmail.com

^{*}Corresponding author: ²APRM Este del Archipiélago Los Colorados, Camilo Cienfuegos 26, Viñales, Pinar del Río, Cuba 22400

correo electrónico: nilsarts71@gmail.com

Resumen

Se documenta el primer registro del Gorrión de Garganta Blanca (*Zonotrichia albicollis*) para Cuba. El ave fue capturada en enero de 2021, por un "pajarero" local en los alrededores de la localidad conocida como Peonía, al norte de Ciego de Ávila, en el centro-norte de Cuba, en un hábitat de vegetación secundaria. Se trata de una especie de amplia distribución en el continente norteamericano. Se conocen pocos registros para las islas de las Antillas, Bahamas, Bermuda y Aruba.

Palabras clave

captura ilegal de aves, Cuba, especies accidentales, Passerellidae, *Zonotrichia albicollis*

Abstract

First record of White-throated Sparrow (*Zonotrichia albicollis*) in Cuba • The first record of the White-throated Sparrow (*Zonotrichia albicollis*) is documented for Cuba. The bird was captured in January 2021, by a local "bird trapper" in the surroundings of the town known as Peonía, north of Ciego de Avila in north central Cuba. It is a species with a wide distribution in the North American continent. Few records are known for the islands of the Antilles, Bahamas, Bermuda and Aruba.

Keywords

Cuba, illegal bird trapping, Passerellidae, vagrant species, White-throated Sparrow, *Zonotrichia albicollis*

Résumé

Premier rapport du bruant à gorge blanche (*Zonotrichia albicollis*) à Cuba • Le premier rapport du bruant à gorge blanche (*Zonotrichia albicollis*) pour Cuba est documenté. L'oiseau a été capturé en janvier 2021 par un trappeur d'oiseaux dans les environs de la localité connue sous le nom de Peonía, au nord de Ciego de Avila. Il s'agit d'une espèce à large répartition sur le continent nord-américain. Peu de mentions sont connues pour les îles des Antilles, les Bahamas, les Bermudes et Aruba.

Mots clés

bruant à gorge blanche, chasse aux oiseaux illégale, Cuba, Passerellidae, espèce accidentelle, *Zonotrichia albicollis*

Cite this article as:

Castaneda, Y.R., y N. Navarro Pacheco. 2023. Primer Registro del Gorrión de Garganta Blanca (*Zonotrichia albicollis*) para Cuba. Journal of Caribbean Ornithology 36:81–83. <https://doi.org/10.55431/jco.2023.36.81-83>

El archipiélago cubano contiene la mayor isla del Caribe insular. Debido a su ubicación geográfica y su cercanía al continente norteamericano, este archipiélago es visitado por oleadas de aves migratorias neárticas, que se desplazan hacia y desde los territorios de invernada (Kirkconnell *et al.* 2020). La temporada de migración otoñal se ve afectada por fenómenos climatológicos, tales como frentes fríos y perturbaciones ciclónicas. En muchos casos, estos llegan a convertirse en huracanes de mediana y gran intensidad, intensificado por el efecto asociado al cambio climático global. Estos fenómenos, según nuestros criterios, pudieran influir en la trayectoria de ciertas especies, empujando individuos hacia territorios más allá de su área de dispersión actual.

Para la lista principal de las aves de Cuba según Navarro (2023), habían sido re-

portadas un total de 402 especies, lo que constituye el 57% de las registradas para todo el Caribe. El componente migratorio es del 72%, y el 29% del total está constituido por especies transeúntes y accidentales. Con el incremento del número de observadores de aves en Cuba y el uso de eBird, hemos observado que los reportes de especies raras se han vuelto más frecuentes. Por otra parte, la falta de control por parte de las autoridades ha permitido el aumento considerable de "pajareros locales", quienes capturan aves migratorias en grandes cantidades a su llegada durante la migración otoñal. Estas aves son posteriormente promocionadas en sus múltiples sitios de comercio ilegal en Facebook y WhatsApp, de manera que se hace más visible el número de formas raras registradas anualmente (mayormente accidentales). Como consecuencia, ha habido un notable aumento en el número de especies para la lista de aves cubanas (Navarro 2017, 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023), desde 369 especies en el año 2000 (Garrido y Kirkconnell 2000) hasta alcanzar la cifra actual según Navarro (2023).

Observación

Detectamos en la red social Facebook una publicación donde se mostraba una foto de un individuo adulto de la forma "de cejas blancas" del Gorrión de Garganta Blanca (*Zonotrichia albicollis*; Fig. 1). El ave fue capturada por Yoan Barbán ("pajarero" local) usando una jaula con trampa, en el mes de enero (fecha exacta sin determinar) de 2021, en los alrededores de la localidad conocida como Peonía (22°07'34"N, 78°39'59"O), al norte de la provincia de Ciego de Ávila, en el centro-norte de Cuba (RARC 2021). La vegetación del sitio de captura se caracteriza por áreas abiertas de origen antrópico, con gramíneas y parches de arbustos aislados compuestos fundamentalmente por marabú (*Dichrostachys glomerata*) y aroma (*Acacia farnesiana*). Su captor subió una foto en las redes sociales para ser identificada, mientras era mantenida en cautiverio. Fue contactado por nosotros para obtener más información, sin embargo, no fue posible obtener más datos sobre el registro. El ave fue adquirida por el autor senior (YRC) y aún se mantiene en su colección viva.

Discusión

El Gorrión de Garganta Blanca, conocido también como Chingolo Gorjiblanco, es una especie monotípica, pero dimórfica en el patrón de coloración (morfo de cejas blancas y morfo de cejas marrones). Esta especie posee una amplia distribución en Norteamérica y es una de las mejor estudiadas (Falls y Kopachena 2020). Es un ave que usualmente migra durante la noche y recorre distancias cortas, desde los territorios de reproducción en las zonas boreales del norte, hasta las áreas de invernada en el sur de este continente. Habita en bosques de coníferas, deciduos y secundarios, con áreas de vegetación herbácea y arbustiva densas. Se conoce como uno de los gorriones migratorios neárticos más comunes como accidentales en el Paleártico Occidental (Durand 1961, Dennis 1966, Mikkola 1969, McMorran *et al.* 1973, Stoffels y Weijden 1978, Perrins 1994, Stansfield 1997, Yorkshire Birding 2003, Bunnell y Solbakken 2004).

Es un ave casual en Aruba (Prins *et al.* 2009), el sur de la Florida, Antillas (Norton 1998) y Bahamas (Lee *et al.* 1999). De estos dos últimos grupos insulares se conocen al menos seis registros documentados: Puerto Rico, Gran Bahama, Abaco y Treasure

Fig. 1. Individuo de Gorrión de Garganta Blanca (*Zonotrichia albicollis*) (forma de cejas blancas), capturado en la localidad de Peonía, Ciego de Ávila, Cuba, y mantenido en cautiverio por un "pajarero" local. (Fotos: Yoan Barbán).

Cay (Kirwan *et al.* 2019) y dos de las Islas Vírgenes Británicas y Anguila, en las Antillas Menores, los cuales involucraron una sola ave transportada de manera asistida (por barco) (Nichols 2018a, 2018b). El Gorrión de Garganta Blanca también se conoce como visitante casual en Isla Bermuda, para la cual existen 63 registros confirmados desde 1990 hasta 2021, y donde es considerado como una especie muy rara en primavera, poco común en otoño y un raro residente invernal (Dobson 2002, A. Dobson com. pers.).

El primer registro de la especie para las Antillas fue realizado en Puerto Rico en febrero de 1971 (Raffaele 1981), y posteriormente fue considerado como hipotético debido a la ausencia de evidencia gráfica o material y bajo el supuesto de que pudiera haber arribado a la isla de manera asistida (Bond 1982). Aunque el transporte asistido ha sido confirmado para otras islas, no consideramos probable que ese sea el caso del presente registro. La ubicación del territorio en medio de rutas de migración neártica, la existencia de al menos dos reportes de la especie (en 2005 y 2015) en sitios tan cercanos a Cuba como Dry Tortugas, Florida, EEUU (eBird Basic Dataset 2021), así como su presencia frecuente fuera del continente, hacen considerar la posibilidad de que este individuo llegara a la isla de forma natural, y más aún si se tiene en cuenta la tendencia de esta especie de asociarse durante la migración invernal en bandos mixtos con el Gorrión de Coronilla Blanca (*Zonotrichia leucophrys gambelii*) (Swenk y Stevens 1929), el cual es frecuente como transeúnte en Cuba. Es de destacar que el flujo marítimo desde los Estados Unidos estuvo restringido debido al impacto de las medidas regulatorias del embargo contra Cuba y a las limitaciones generadas por la pandemia de COVID-19, por lo que un transporte asistido no sería muy probable.

Nuevos registros de aves accidentales para Cuba pudieran esperarse en el futuro cercano, lo cual fue estimado por Navarro (2017) cuando aportó un listado de 75 especies que potencialmente pudieran arribar al archipiélago, incluido el Gorrión de Garganta Blanca. La captura esporádica de individuos de aves accidentales en Cuba sugiere que las cifras reales de registros de especies raras pudieran ser mucho mayores de lo estimado.

Agradecimientos

Agradecemos al comité editorial de la revista JCO por la oportunidad de publicar este artículo, a los revisores por sus adecuadas sugerencias al manuscrito. A Herbert Raffaele, Orlando Garrido, Andrew Dobson y Robert Norton[†] por su apoyo y contribución al compartir sus datos y comentarios personales sobre la especie. A Roberto Jovel por sus adecuadas y oportunas correcciones al manuscrito. YR emprendió el trabajo de campo recuperando el ave de manos de la población local que la atrapó, recopiló información y cuidó del ave antes de liberarla. NN revisó los datos históricos y la literatura y escribió el manuscrito.

Literatura Citada

- Bond, J. 1982. Twenty-Fourth Supplement to the Check-List of Birds of the West Indies (1956). Academy of Natural Sciences, Philadelphia.
- Buness, V., y K.A. Solbakken. 2004. Rare birds in Norway, 2002—Report from the Norwegian Rarities Committee (for birds). *Ornis Norvegica* 27:4–47.
- Dennis, R.H. 1966. A White-throated Sparrow at Fair Isle: a new bird for the island. *Bulletin. Fair Isle Bird Observatory* 5:193.
- Dobson, A. 2002. A Birdwatching Guide to Bermuda. Arlequin Press, Chelmsford.
- Durand, A.L. 1961. White-throated Sparrows and American Robin crossing Atlantic onboard ship. *British Birds* 54:439–444.
- eBird. 2023. eBird: an Online Database of Bird Distribution and Abundance. eBird, Ithaca, NY .ebird.org.
- eBird Basic Dataset. 2021. Version: EBD US-FL-087_whtspa_rel Jul-2021. Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY.
- Falls, J.B., y J.G. Kopachena. 2020. White-throated Sparrow (*Zonotrichia albicollis*), version 1.0. *En Birds of the World (A.F. Poole, ed.)*. Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY.
- Garrido, O.H., y A. Kirkconnell. 2000. Field Guide to the Birds of Cuba. 1st edn. Cornell University Press, Ithaca, NY.
- Kirkconnell, A., G.M. Kirwan, O.H. Garrido, A.D. Mitchel, y J.W. Wiley. 2020. The Birds of Cuba, an Annotated Checklist. BOU Checklist 26. British Ornithologists' Club, Tring.
- Kirwan, G.M., A. Levesque, M. Overle, y C.J. Sharpe. 2019. Birds of the West Indies. Lynx Editions, Barcelona.
- Lee, D.S., B. Hallett, y J.C. Haney. 1999. Additions to the West Indian regional avifauna and other interesting bird records from the Bahamas. *Bahamas Journal of Science* 7:36–39.
- McMorrان, P., P.J. Rodger, y D.M. Stark. 1973. White-throated Sparrows in Caithness. *Scottish Birds* 6:339.
- Mikkola, K. 1969. *Zonotrichia albicollis* in continental Europe. *Bulletin of the British Ornithologists' Club* 89:68–69.
- Navarro, N. 2017. What is the total number of bird species in Cuba? An approximation for the near future. Dissertation in the 21st BirdsCaribbean International Conference, 13–17 July, Topes de Collantes, Cuba.
- Navarro, N. 2019. Annotated Checklist of the Birds of Cuba 2018–2019, No. 2. Ediciones Nuevos Mundos, St. Augustine, FL.
- Navarro, N. 2020. Annotated Checklist of the Birds of Cuba 2020, No. 3. Ediciones Nuevos Mundos, St. Augustine, FL.
- Navarro, N. 2021. Annotated Checklist of the Birds of Cuba 2021, No. 4. Ediciones Nuevos Mundos, St. Augustine, FL.
- Navarro, N. 2022. Annotated Checklist of the Birds of Cuba 2022, No. 5. Ediciones Nuevos Mundos, St. Augustine, FL.
- Navarro, N. 2023. Annotated Checklist of the Birds of Cuba 2023, No. 6. Ediciones Nuevos Mundos, St. Augustine, FL.
- Nichols, T. 2018a. eBird checklist: ebird.org/checklist/S49567962. eBird: an Online Database of Bird Distribution and Abundance. eBird, Ithaca, NY.
- Nichols, T. 2018b. eBird checklist: ebird.org/checklist/S49586817. eBird: an Online Database of Bird Distribution and Abundance. eBird, Ithaca, NY.
- Norton, R.L. 1998. The migration season: August 1–November 30, 1997. West Indies Region. *Field Notes* 52:132–133.
- Perrins, C.M. 1994. White-throated Sparrow. Pp. 94–97 *en* Handbook of the Birds of Europe, the Middle East, and North Africa, the Birds of the Western Palearctic, Vol. IX: buntings and New World warblers (C.M. Perrins, ed.). Oxford University Press, Oxford, NY.
- Prins, T.G., J.H. Reuter, A.O. Debrot, J. Wattel, y V. Nijman. 2009. Checklist of the birds of Aruba, Curaçao and Bonaire, South Caribbean. *Ardea, Journal of the Netherlands Ornithologists' Union (NOU)*, Special Issue 97:137–268.
- Raffaele, H.A. 1981. New records of birds species for Puerto Rico and one for the West Indies. *American Birds* 35:142–143.
- RARC (Registro de Aves Raras en Cuba). 2021. eBird checklist: ebird.org/checklist/S116722838. eBird: an Online Database of Bird Distribution and Abundance. eBird, Ithaca, NY.
- Stansfield, S.D. 1997. White throated Sparrow on North Ronaldsay, 23rd–27th May 1996. *Orkney Bird Report* 1996:78–79.
- Stoffels, J., y W.J. van der Weijden. 1978. Record of a White-throated Sparrow, *Zonotrichia albicollis* in the Netherlands. *Limosa* 51:75–77.
- Swenk, M.H., y O.A. Stevens. 1929. The Harris's Sparrow and the study of it by trapping. *Wilson Bulletin* 41:129–177.
- Yorkshire Birding. 2003. The White-throated Sparrow at Flamborough. *Yorkshire Birding* 11:132–133.